

INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD EN LA TRANSFORMACIÓN DEL COMERCIO AGRÍCOLA EN EL CANTÓN QUEVEDO Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA

INNOVATION, ENTREPRENEURSHIP, AND SUSTAINABILITY IN THE TRANSFORMATION OF AGRICULTURAL TRADE IN THE QUEVEDO CANTON AND ITS AREAS OF INFLUENCE

AUTORES:

Wilson Roberto Briones Caicedo ^{1*}

Rumania Alexandra Torres Navarrete ²

Luis Eduardo Andrade Alcívar ³

Máximo Fernando Tubay Moreira ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: wbriones@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 20 / 11 / 2025

Fecha de aceptación: 27 / 11 / 2025

RESUMEN

En la era digital las actividades relacionadas con la agricultura enfrentan grandes desafíos como el cambio climático, seguridad alimentaria, modelos de emprendimientos sostenibles, entre otros. El objetivo principal de la investigación fue determinar los factores asociados a la innovación, el emprendimiento y la sostenibilidad para la transformación del comercio agrícola en cantón Quevedo y áreas de influencia. De manera específica se buscó identificar y analizar los canales de distribución y elementos que participan en la creación de emprendimientos rurales sostenibles, además el uso de tecnologías para potenciar los canales de comercialización. En la investigación de enfoque mixto se empleó el método analítico sintético el cual permitió interpretar los comportamientos, características y relaciones entre las variables abordadas, la labor de campo consistió en aplicar 50 encuestas dirigidas a pequeños y medianos productores agremiados al centro agrícola del cantón Quevedo y áreas de influencia, cuya validación del cuestionario semiestructurado evidenció la realidad del gremio para producir y comercializar sus productos en la sociedad de la información y el conocimiento que promueve la innovación como factor de éxito en la búsqueda de ser productivos y competitivos en los mercados

^{1*} Universidad Técnica de Babahoyo-Extensión Quevedo, 0000-0002-6389-7148, wbriones@utb.edu.ec

² Universidad Técnica de Babahoyo-Extensión Quevedo, 0000-0002-0488-6764, rtorresm@utb.edu.ec

³ Universidad Técnica de Babahoyo-Extensión Quevedo, 0000-0002-3552-0669, leandrade@utb.edu.ec

⁴ Universidad Técnica de Babahoyo-Extensión Quevedo, 0000-0003-2196-4506, mtubay@utb.edu.ec

globalizados cambiantes. En fin, se requiere promover espacios de interacción social entre actores involucrados en conjunto con las universidades, empresas, gobierno y comunidad con el propósito de impulsar programas y/o proyectos académicos, científico y de labor extensionista que tributen a dinamitar con pertinencia la aplicación de las políticas públicas, mediante el impulso de emprendimientos rurales sostenibles con indicadores de impactos medibles con el sistema longitudinal de tendencias.

Palabras clave: Innovación, Emprendimiento, Sostenibilidad, Comercio Agrícola

ABSTRACT

In the digital age, agricultural activities face significant challenges, including climate change, food security, and the development of sustainable business models, among others. The primary objective of the research was to identify the factors influencing innovación, entrepreneurship, and sustainability in the transformation of agricultural trade in the Quevedo canton and its surrounding áreas. Specifically, the aim was to identify and analyse the distribution channels and elements involved in creating sustainable rural enterprises, as well as the use of technologies to enhance marketing channels. The mixed-approach research employed the analytical-synthetic method, which allowed for the interpretation of the behaviours, characteristics, and relationships between the variables addressed. The fieldwork consisted of administering 50 surveys directed at small and medium-sized producers affiliated with the agricultural centre of the Quevedo canton and its areas of influence. The validation of the semi-structured questionnaire revealed the industry's current challenges in producing and marketing its products in the información and knowledge society, which promotes innovation as a key success factor in the quest to be productive and competitive in rapidly changing globalised markets. Ultimately, it is necessary to foster spaces for social interaction among stakeholders, along with universities, businesses, government, and the community, to promote academic, scientific, and extension programs and/or projects that contribute to effectively dynamiting the implementación of public policies by promoting sustainable rural enterprises with measurable impact indicators using the longitudinal trend system.

Keywords: Innovation, Entrepreneurship, Sustainability, Agricultural Trade

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, han surgido diversas iniciativas, tanto públicas como privadas, orientadas a fortalecer los procesos de producción y comercialización agrícola mediante el fomento del emprendimiento rural, la incorporación de tecnologías innovadoras y la integración de principios de sostenibilidad ambiental y social, son algunos de los desafíos que enfrentan los agricultores para competir en un mercado cambiante. Estas tendencias responden a una necesidad urgente de modernizar el sector agropecuario y mejorar la competitividad de los pequeños y medianos productores, y promover un desarrollo territorial más equitativo y resiliente. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2020).

En ese sentido, la innovación, el emprendimiento y la sostenibilidad ejercen una sinergia estratégica en la búsqueda de cambiar la forma ejecutar las actividades agrícolas para impulsar el desarrollo socio-económico de las comunidades, mediante la integración de tecnologías de vanguardia, la cooperación entre los actores involucrados y la creación de un ambiente favorable articulando los tres pilares fundamentales para la transformación del comercio para mejorar la competitividad de los pequeños y medianos productores locales y responder así demandas ambientales, sociales que exige la era actual.

De acuerdo con Rodríguez et al., (2019) dinamizar implica abordar una visión regional hacia una bioeconomía sostenible e integrar la producción agrícola con la generación de valor, Es decir, la transformación del comercio agrícola no solo se reduce a innovar en tecnologías sino también la creación de nuevos modelos de negocios que permita dinamizar el desarrollo socio-económico y mejorar en la calidad vida de las familias de los agricultores.

En la zona norte de la provincia de Los Ríos, de manera específica en el cantón Quevedo y áreas de influencia se hace necesario repensar la manera de producir y comercializar los productos agrícolas por parte de los agricultores que permita la reducción de la dependencia de intermediarios, aumentar sus ingresos y obtener un precio justo por sus productos. Este acceso mejorado permitirá a los agricultores vender de manera más eficiente y obtener un mayor beneficio económico.

Además, la necesidad de mejorar el acceso a nuevos mercados: mediante la creación de valor efectivas que conecten directamente a los agricultores con los mercados para maximizar el valor agregado en cada etapa del proceso de producción y comercialización. Con el propósito de fortalecer estas cadenas, optimizar la eficiencia y reducción pérdida de valor, beneficiando a todos los actores involucrados como: gobiernos, universidades, empresas y sociedad, alineadas a fortalecer capital social y uso de tecnologías.

Por otra parte, la adopción de tecnologías digitales y estrategias de marketing digital con enfoque en agro es esencial para la competitividad en el mercado actual. Esto requiere de capacitaciones a permanentes a los agricultores para ponerlas en prácticas no solo promocionar mejor sus productos, sino también adaptarse a las demandas de la sociedad

actual. Como señalan Vargas et al., (2025) la falta de acceso a recursos financieros adecuados, tecnologías modernas y capacitación especializada limita su capacidad para innovar y adaptarse a las condiciones cambiantes del entorno son algunos de los pequeños problemas que enfrenta los agricultores de la zona.

En ese sentido, transformar el comercio agrícola implica generar beneficios económicos e impactos en la calidad de vida de los agricultores y sus familias, así como también fortalecer la cohesión social y ambiental en la región mediante la creación de redes de apoyo y cooperación entre productores, consumidores y entidades aliadas en el territorio.

❖ *Innovación tecnológica para la agricultura.*

La innovación en el sector agrícola es un espectro amplio que va desde la adopción de biotecnologías hasta la implementación de agricultura de precisión y la digitalización de procesos. Para la (FAO, 2020) su importancia radica en apostar por agroindustria en los países en vía de desarrollo, lo cual permite mejorar productividad y sistemas alimentarios mediante cultivos más resistentes y nutricionalmente optimizados, lo que reduce el impacto ambiental y optimiza recursos.

Innovar para la transformar comercio agrícola es uno de grandes retos que tiene la agricultura, apostar por el desarrollo de agronegocios innovadores exitosos técnicas de comercialización alienadas a las tecnologías implica una disrupción de las actividades agrícolas tradicionales y visualizar el cambio como una oportunidad de crecer de manera organizada y sostenible.

Por otra parte, autores como Altieri & Nicholls (2017) reafirman que la innovación social juega un papel determinante, ya que permite generar capital relacional entre productores, consumidores y otros actores de la cadena. Las redes de colaboración, los bancos comunitarios de semillas, las cooperativas de mujeres emprendedoras y los laboratorios vivos en comunidades rurales son ejemplos de innovación social que están fortaleciendo las capacidades locales y generando soluciones adaptadas al entorno.

La innovación tecnológica y organizacional es clave para aumentar la competitividad del sector agrícola. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL (2018), la adopción de tecnologías como sensores, sistemas de riego automatizado, y el uso de plataformas digitales para la comercialización, permite mejorar la productividad y reducir costos. En ese sentido la mayor parte de los agricultores aun realizan sus actividades agrícolas de forma tradicional y presentan resistencia al cambio.

Expresan Salazar et al., (2020) que la innovación agrícola ha tomado fuerza con el uso de tecnologías como la agricultura de precisión, sistemas de riego inteligente, y plataformas digitales de comercialización directa. Estas herramientas no solo mejoran la productividad, sino que también optimizan el uso de recursos naturales, fomentando así la sostenibilidad del

sector. Afirmación que sostienen los autores Paredes & Rosero (2020) que la innovación del agro ha tenido un crecimiento sostenido a partir de la incorporación de sistemas de riego tecnificado, mejoramiento genético de semillas y el uso de drones para el monitoreo de cultivos. Estas herramientas permiten a los agricultores optimizar recursos, reducir pérdidas y mejorar la calidad de los productos agrícolas.

Cabe indicar que innovar en el agricultura no solo se limita al uso de tecnologías, sino también a implementación de nuevas e innovadoras prácticas agrícolas, de demás factores relacionados con producción, comercialización y financiamiento alineados a los factores tecnológicos, internet, inteligencia artificial y uso de plataformas digitales en la búsqueda de una agricultura sostenible y sustentable que permita la agregación de valor a las cadenas agrícolas, mejorando la competitividad, eficiencia y transparencia de los procesos, sin embargo las brechas reducidas de entornos rurales limita la transformación efectiva del sector.

Mientras Vera (2023) en su estudio sobre el impacto de la innovación tecnológica en emprendimientos sociales, sostiene que el manejo del comercio electrónico y plataformas digitales son ejes transformadores. Además, que identifica barreras en el financiamiento limitado y carencia educación tecnológica, En donde, su efectivo permite inmediatez de respuesta en los canales de comunicación entre los productores y consumidores, reduciendo la dependencia de intermediarios y ampliando las oportunidades de comercialización en mercados más amplios.

❖ *Emprendimientos agrícolas rurales*

Los emprendimientos en el agro demandan de modelos de negocio sostenibles, colaborativos que exigen el mercado cambiante. Para ello se requiere que los agricultores aprovechen las oportunidades de negocio para innovar con productos derivados de la materia prima que producen, cuya gestión recursos de forma eficiente crea valor en cadenas agroalimentarias. En este sentido, los agricultores rurales que empiezan a emprender representan un rol clave como agentes de cambio, aunque enfrentan grandes desafíos relacionadas con el acceso de financiamientos, uso de tecnología, entre otras.

Enfatizan Guevara et al., (2021) que Ecuador tiene al emprendimiento como política central para el desarrollo productivo, así como social evidenciado dicho compromiso, en los objetivos planteados en el plan nacional de desarrollo, Por tanto, su enfoque en la era digital debe centrarse en la innovación tecnológica y prácticas sostenibles en la búsqueda de la transformación del comercio agrícola.

Refieren Martínez & Torres (2023). El emprendimiento rural ha emergido como una estrategia clave para de diversificar la economía agrícola y generar nuevas oportunidades de empleo. Muchos agricultores han transformado sus prácticas tradicionales, creando emprendimientos agroindustriales, como microempresas de procesamiento de frutas, cacao

o derivados del banano, productos altamente cultivados en la zona, lo cual fortalece las cadenas de valor al agregar nuevos productos derivadas de las materias primas, además que dinamiza la economía local al generar empleos.

Los emprendedores rurales en cantón Quevedo y zonas de influencias enfrentan barreras como la falta de conocimientos en gestión empresarial y escasa innovación en sus modelos de negocio. Sin embargo, surgen iniciativas locales con enfoque agroecológico y valor agregado han demostrado ser una alternativa sostenible. Para ello, es esencial impulsar programas de formación continua, para proporcionar técnicas con estrategias y herramientas a propuesta agro sostenibles rurales. En donde, se visualice la agroindustria como una alternativa efectiva para diversificar las actividades económicas y generar valor agregado a la producción primaria.

Destacan Chiriboga & Molina (2019) que en el cantón Quevedo y zonas aledañas han surgido pequeños emprendimientos de elaboración de derivados de cacao, plátano, banano, y otros promoviendo la participación del sector productivo. En donde, se crea imperiosa la necesidad implementar buenas agrícolas prácticas agrícolas que permita dinamizar la economía local mediante desarrollo emprendimientos rurales sostenibles.

En ese sentido, su importancia en el contexto del desarrollo rural y la seguridad alimentaria, especialmente en regiones con alto potencial agroproductivo como es el cantón Quevedo el cual ha desarrollado incipientes pero prometedores ejemplos de producción y comercialización sostenible, como el uso de empaques biodegradables, certificaciones orgánicas, comercialización directa en mercados locales y planes de gestión hídrica en fincas familiares. Estas experiencias demuestran que es posible compatibilizar el crecimiento económico con la conservación ambiental y la equidad social.

Para emprender de manera sostenible en época de cambios es fundamental alinear el modelo de producción agrícola tradicional a entornos digitales con la finalidad de competir en mercados versátiles. Lo cual admite la agregación de valor a la producción agrícola, con productos derivados de frutas tropicales, productos de ciclos cortos, chocolates artesanales, harinas de plátano, lácteos y otros. Este enfoque admite la creación de empleos, dinamiza la económica e identidad local de los pequeños y medianos agricultores de la zona.

❖ *Sostenibilidad con responsabilidad social y ambiental*

La sostenibilidad en el comercio agrícola implica prácticas que aseguren la viabilidad económica del productor, con responsabilidad social y ambiental. El modelo agroecológico, la agricultura regenerativa y los circuitos cortos de comercialización son herramientas clave. La FAO (2021) resalta que la sostenibilidad no solo debe centrarse en lo ecológico, sino también en la mejora de las condiciones de vida de los agricultores. En Quevedo, algunos colectivos han comenzado a implementar prácticas sostenibles, pero aún se requiere mayor apoyo institucional (Zambrano et al., 2022). Estos principios están en consonancia con los ODS y requieren una

articulación activa entre instituciones públicas, sector privado y a conclusiones objetivas de la realidad, el trabajo de campo consistió en aplicar 50 encuestas dirigidas a pequeños y medianos productores agremiados al centro agrícola del cantón Quevedo y áreas de influencia, mediante un cuestionario con preguntas semiestructuradas sociedad en general para aplicar las políticas inclusivas y mecanismos de financiamiento para emprendimientos verdes en el territorio.

La sostenibilidad, en sus dimensiones ambiental, social y económica, es el marco indispensable para la transformación del comercio agrícola. La gestión forestal sostenible, destacada por la FAO (2022), es un ejemplo de cómo las prácticas responsables con el medio ambiente son fundamentales para el equilibrio ecológico y la provisión de servicios ecosistémicos esenciales. En el mismo contexto señalan Torres & López (2019) que los desafíos son significativos, pero las experiencias exitosas en la zona muestran que con la articulación adecuada es posible escalar modelos que integren el conocimiento ancestral con la innovación moderna. En ese sentido, la agricultura en región demanda prácticas sostenibles diversificadas e inclusivas que coadyuve a mitigar con resiliencia los cambios climáticos para asegurar el sistema agroalimentario.

De acuerdo con Pretty (2018) el comercio agrícola no puede desvincularse de la problemática ambiental ni de las necesidades sociales del territorio. El cambio climático, la degradación del suelo, la escasez de agua y la pérdida de biodiversidad son desafíos que obligan a replantear los sistemas agroalimentarios desde una perspectiva sostenible. En este sentido, las prácticas del agro deben ser compatibles con el cuidado del medioambiente y el bienestar de las generaciones futuras.

El crecimiento sostenible y la diversificación económica centran su atención en la innovación tecnológica hacia una economía sostenible, como lo señala Novoa (2024) que la innovación y la sostenibilidad permite identificar oportunidades comerciales de negocios, que implica la adopción prácticas sostenibles no solo responde a imperativos éticos, sino que también genera ventajas competitivas y acceso a nuevos mercados.

Sostiene Maldonado (2021) que prácticas como el uso de fertilizantes orgánicos, el manejo integrado de plagas y la conservación de bosques protectores son estrategias esenciales que se vienen implementado en la zona con el propósito de minimizar el impacto ambiental que aseguren la viabilidad económica de la producción, la equidad social y la conservación de los recursos naturales.

El concepto de comercio justo es otra arista crucial de la sostenibilidad. Andersson (2019) explora cómo este modelo busca garantizar precios equitativos para los productores, condiciones laborales justas y conservación del medio ambiente. Además de identificar las variables asociadas a los precios para adquirir productos sostenibles.

METODOLOGÍA

En la investigación de enfoque mixto se empleó el método analítico-sintético a partir de la interpretación, características, evidenciar la relación entre las variables abordadas para llegar con opciones de respuestas múltiples lo cual permitió evidenciar a mayor profundidad la situación problemática que presenta el gremio, mismas que demandan ser atendidas desde los diversos entornos y escenarios que participan las diversas instituciones públicas o privadas.

RESULTADOS

Gráfico 1 Actividades agrícolas por cantones

Fuente: Encuestas

Elaboración: Autores

El gráfico 1 muestra la concentración de actividades agrícolas en seis cantones, donde predomina la participación de los agricultores pertenecientes al cantón Quevedo con un (48%), seguido, por Mocache (10%), La Maná (17%), El Empalme (6%), Valencia (11%) y Buena Fé (8%). La zona norte de la provincia de Los Ríos y áreas de influencia es considerada uno de los polos de desarrollo con mayor presencia en la región por ejercer mayor dinamismo productivo y comercial, debido a la diversidad de productos que se produce como: cacao, arroz, maíz, plátanos entre otros, también una gran variedad frutas tropicales tales como: banano, piña, naranjas, papayas, mangos, guanábanas pitajaya y demás. Además de otras actividades agropecuarias como son los productos derivados de la ganadería en cantón La Maná por considerarse zona influencia.

Cade señalar que la infraestructura productiva de la región es muy favorable al desarrollo agropecuario por la fertilidad y productividad de sus tierras, sin embargo su problema radica en dinamizar las redes de producción y comercialización en correspondencia al integrar la innovación, emprendimiento, con buenas prácticas sostenibles, estos tres pilares se han convertido una herramienta clave para mejorar la productividad, acceder a nuevos mercados

y asegurar la conservación del medio ambiente, para la transformación el comercio agrícola del cantón Quevedo y sectores aledaños.

Señalan Bravo & Ortega (2021) que pese a dinamizar economía local, provincial y regional, el crecimiento agrícola en los últimos años ha estado marcado por la necesidad de incorporar innovaciones tecnológicas, prácticas sostenibles y modelos de emprendimiento agroindustrial, con el fin de enfrentar los retos del cambio climático, variabilidad del mercado y la competitividad global.

Gráfico 2 Canales de comercialización

Fuente: Encuestas

Elaboración: Autores

En el gráfico 2 con un 48% los pequeños y medianos productores agrícolas manifestaron que comercializan sus productos de manera directa con el **consumidor final**, seguido por un 23% que expresaron entregar sus productos en las **casas comerciales**, **mientras un 25% lo realizan por medio de intermediarios**. Además, existe 4% de los agricultores que los que lo comercializan por medio de **centros de acopio comunitario**, lo último revela una debilidad estructural en la organización de la comercialización colectiva.

La mayor parte de los agricultores opta por vender de manera directa en búsqueda de mayores márgenes de ganancia y una desintermediación del mercado. Sin embargo, esto también puede representar desafíos logísticos y de tiempo para el agricultor como señalan los autores Morales et al., (2023) establecer alianzas se transforma en una opción para eludir a los intermediarios, cuyos beneficios se podrían emplear como un incentivo para optimizar las tareas en las fincas y, en consecuencia, incrementar la productividad. Por otra parte, se evidencia la necesidad de promover centros de acopio y asociaciones de comercialización fortalecería la capacidad de negociación de los agricultores, reduciría costos de transporte y facilitaría el acceso a mercados más amplios.

Gráfico 3 Creación de productos derivados

Fuente: Encuestas

Elaboración: Autores

El gráfico 3, exterioriza la realidad de los agricultores de la zona, con 81% de los encuestados afirman que no transforma su producto agrícola, es decir solo centran su atención en producir y comercializar, mientras un 19% manifestaron que, si dedican parte de su producción para elaborar productos derivados del cacao, choclo, banano, lácteos, entre otros. Los resultados reflejan una baja cultura de valor agregado en la búsqueda de fomentar el impulso de emprendimientos comunitarios sostenibles a partir de la materia prima que producen.

En los últimos tres años los pequeños y medianos agricultores de la zona expresaron no haber participado en la creación de productos derivados de sus producción, en algunos casos manifestaron que pese a recibir capacitaciones de diversas instituciones públicas o privadas, no se dispone de los recursos para empezar a emprender, esto demuestra un frágil transformación del comercio agrícola, la cual limita la rentabilidad y competitividad del sector y frena iniciativa para fomentar la agroindustria local, provincial y regional que permitiría generación de empleos, aumentar ingresos, en fin la mejorar calidad de vida de los agricultores frente a mercados volátiles.

gráfico 4 Financiamiento para el impulso de emprendimientos

Fuente: Encuestas

Elaboración: Autores

En el gráfico 4, se presenta con un 31% en la escala de respuesta que las principales fuentes de financiamiento provienen de los préstamos a las cooperativas y propios, mientras 17% expresaron que son familiares, un 13% banca privada y 2% banca pública, estos resultados demuestran débil participación de la banca pública en propuestas de emprendimientos sostenibles en la zona, además revela barreras de acceso al crédito formal, posiblemente por falta de garantías, trámites burocráticos o desconocimiento de productos financieros. En ese sentido es fundamental generar alianzas con entidades financieras para diseñar productos accesibles y adecuados al perfil del agricultor-emprendedor. Además, la educación financiera se vuelve indispensable para un manejo eficiente del crédito.

El diagnóstico permite articular desde la academia sustentos teóricos con modelos replicables para el desarrollo económico de la zona. En la búsqueda de mejorar la competitividad del sector agrícola del cantón Quevedo y áreas de influencia, fortaleciendo la economía local y se generarán empleos, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la comunidad.

Gráfico 5 Uso de tecnologías para potenciar la producción y comercialización

Fuente: Encuestas

Elaboración: Autores

En el gráfico 5, se refleja la realidad de uno de los grandes retos que enfrenta la agricultura en la era digital como es el uso de tecnologías para potenciar la producción y comercialización de sus productos, en mismo se observa que el 58% de los pequeños y medianos agricultores hacen referencias que la tecnología que utilizan con mayor frecuencia es el uso de semillas certificadas, seguido con un 19% el uso de **bioinsumos un 10% sistemas de riego, un 2% bases de datos de clientes**, y un **11%** no emplea ninguna tecnología.

Es evidente que los niveles de innovación en zona son bajos o casi nulos, lo dificulta una efectiva transformación del comercio agrícola, es casi imposible que sin inversión en conocimientos, infraestructura y organización comunitaria resulte, aun se destaca la tendencia hacia la mejorar el aspecto genético de la producción, con débil uso tecnologías I, por tanto, es fundamental una campaña de educación digital con enfoque en la innovación, emprendimiento con enfoque a buenas prácticas sostenible que permita competir en mercados dinámicos y cambiantes.

Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (2023) la innovación agrícola ha permitido introducir tecnologías como sistemas de riego tecnificado, sensores para monitoreo de cultivos, y el uso de drones para diagnóstico de plagas, lo cual ha optimizado la producción y reducidos costos operativos en algunos casos. Sin embargo, no ha sido suficiente por cuando se requiere de un acompañamiento técnico dirigido y medición de resultados en un periodo de tiempo determinado.

El estudio representa un aporte relevante sobre el rol la innovación, el emprendimiento y la sostenibilidad para la transformación del comercio agrícola del cantón Quevedo y áreas de influencia. La articulación de los tres ejes permite dinamizar un modelo teórico-práctico que desafía directamente a las universidades en su tarea de conexión con la comunidad lo cual representa un camino viable hacia la modernización del sector agrícola.

El análisis de resultados muestra pese a los cambios que exige la sociedad actual la mayor parte de los agricultores solo se limitan a producir el campo de manera tradicional, en algunos casos existe resistencia al cambio, lo cual limita el uso de tecnologías para la creación de valor producción de las tierras para avanzar hacia una agricultura sostenible. El hallazgo abre una ventana para las universidades y escuelas politécnicas en la búsqueda de crear de nuevos modelos de negocios con ideas prácticas e innovadoras, vinculen en sus planes, programas y proyectos aristas relacionados a innovar, emprender con enfoque sostenible, enseñar desde la praxis profesional habilidades para la transformación del comercio agrícola en época cambiante.

Además, se evidencia débiles canales de comercialización asociativa y uso de tecnologías, en virtud que la mayor parte de los agricultores venden sus productos de manera directa, algunos buscan un recortar los intermediarios a manera de ayuda, los costos no son relevantes debido a la cantidad que producen, además de la dificultad en la logística de transporte y coordinación con grupos de cooperación, centros de recolección y manejo tecnológico, con

énfasis en soluciones adaptadas al contexto local.

En dicho contexto, se crea la necesidad de fomentar la creación de programas de capacitación continua en temas relacionado a la educación digital, financiera y modelo de negocio con enfoque sostenible, además de fomentar incubadoras de emprendimientos rurales y laboratorios de innovación con acompañamiento, seguimiento, monitoreo y evaluación permanente como elementos claves desde la educación para la vida de agricultor.

Desde un enfoque sistémico, los resultados también exteriorizan la limitación en acceder a líneas de crédito formales en sector público por parte de pequeños y medianos agricultores, debido a las diversas barreras legales y demás trámites burocráticos, lo cual limita la inversión de emprendimientos. Por tanto, se requiere de mayor impulso en los programas crediticios con líneas preferenciales destinados a las iniciativas innovadores de emprendimientos que justifiquen ideas de sostenibles y sustentables alienados a los ODS y demás planes desarrollo nacional, regional, provincial y local, con el propósito de dinamizar la integración, en la búsqueda de la construcción del conocimiento entre las universidades, el gobierno, las empresas y la sociedad en general.

La participación con emprendimientos rurales sostenibles que agreguen valor de los productos agrícolas de zona es casi nula, el acceso reducido al financiamiento formal y la baja relevancia de la aplicación de tecnológicas modernas siguen siendo barreras estructurales que limitan la transformación del comercio agrícola del cantón Quevedo y áreas de influencia. En ese sentido, la consolidación de alianzas interinstitucionales debe ser multidimensional en la búsqueda aplicar las políticas públicas efectivas en el territorio.

La cultura de la innovación por parte de los agricultores para la transformación de los procesos de producción agrícola es nula, lo cual repercute en sus ingresos, además conlleva a una baja competitividad y limitada generación de empleos, por tanto, se requiere de programas de capacitación continua sobre educación digital, financiera, gestión de empresas y la formulación de modelos de negocios agrícolas con prácticas sostenibles.

Los agricultores con mayor frecuencia recurren a sus ahorros, préstamos a familiares, parientes o cooperativas para financiar sus actividades, es muy limitada el acceso a créditos a las instituciones financieras públicas. Ante esto, se vuelve imprescindible diseñar productos financieros que se ajusten a las necesidades del productor-emprendedor y, al mismo tiempo, educar en finanzas para que tomen decisiones sensatas a largo plazo.

La gran disparidad en la digitalización del negocio agrícola, es debido al hecho de solo se centra la atención en la utilización de semillas certificadas, pero muy poco a las herramientas digitales y manejo de registros de datos, Por lo tanto, es vital implementar programas educativos sobre innovación digital enfocados en la producción y comercialización de los productos agrícolas.

Los agricultores con mayor frecuencia prefieren vender sus productos sin intermediarios, directamente al consumidor final, en lugar de sacar partido a las ventajas de producir a gran escala o de unirse a otros, como en centros de acopio o grupos de venta. Esto pone de manifiesto la necesidad de impulsar la cooperación y la unión entre ellos para que sea más fácil transportar sus productos y tengan más fuerza al negociar precios.

En definitiva, el estudio demuestra la necesidad dinamizar los espacios de interacción social y trabajo articulado con los actores, mediante la ejecución de planes, programas y proyectos académicos, investigativos y labor extensionista alineados con pertinencia a los dominios de las universidades que permita fomentar incubadoras de emprendimientos y laboratorios de innovación, con indicadores de impactos medibles mediante el sistema longitudinal de tendencias.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Altieri, M., & Nicholls, C. (2017). *Agroecología: bases científicas para una agricultura sustentable*. Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA).

Andersson, V. (2019). *Comercio justo y prácticas de desarrollo sostenible*. *Diálogos Latinoamericanos*, 20 (28), 118–126. <https://doi.org/10.7146/dl.v20i28.115199>

Bravo, J., & Ortega, L. (2021). *Transformación productiva y agroindustria en zonas rurales del Ecuador*. *Revista de Estudios Regionales*, 18(2), 45-60. <https://doi.org/10.32719/26312485.2021.18.2>.

CEPAL. (2020). *La innovación para el desarrollo sostenible: experiencias de América Latina y el Caribe*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. <https://www.cepal.org>

Chiriboga, M., & Molina, A. (2019). *Desarrollo de emprendimientos rurales en la provincia de Los Ríos*. *Revista Ecuatoriana de Desarrollo Rural*, 5(2), 15-30

FAO. (2020). *El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2020*. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. <https://www.fao.org>

FAO. (2021). *Transformación de los sistemas alimentarios para una agricultura sostenible*. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. <https://www.fao.org/publications>

FAO. (2022). *Organización para las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Gestión Forestal Sostenible*. <https://doig.org/www.fao.org/sustainable-forestsmanagement/es/>

Guevara, G., Albán, A., Mazacón, B., & Briones, W., (2020). *Perspectivas globales del emprendimiento social y su impacto con el desarrollo socioeconómico sostenible*. *Journal of Science and Research: Revista Ciencia E Investigación*, 958 - 975.

Maldonado, D. (2021). *Buenas prácticas agrícolas y su aporte a la sostenibilidad ambiental en Ecuador*. *Revista Agroecológica Andina*, 10(2), 22-40

Martínez, R., & Torres, A. (2023). *Emprendimiento agroindustrial en la región Litoral del Ecuador: Retos y oportunidades*. *Revista de Innovación Rural*, 7(1), 15-32

Ministerio de Agricultura y Ganadería. (2023). *Informe de innovación agrícola*. Quito, Ecuador

Morales, F., Carrillo, M., Ferreira, F., Peña, M., Briones, W., Albán M., (2018). *Cadena de comercialización del cacao nacional en la provincia de Los Ríos, Ecuador*. *Revista Ciencias Agrarias UTEQ*, 11(1), 63–69.

Novoa Cuellar, L. (2024). *Análisis del sector agropecuario y agroindustrial en Colombia, desde la innovación y la sostenibilidad para la identificación de oportunidades comerciales para empresarios*. Universidad EAN
<https://doig.org/repository.universidadean.edu.co/server/api/core/bitstreams/072b4b18-209a-4fa0-8802-70b04b159065/content>

OECD. (2021). *Innovation, Productivity and Sustainability in Food and Agriculture*. Organisation for Economic Co-operation and Development. <https://www.oecd.org>

Paredes, J., & Rosero, S. (2020). *Innovación agrícola en Ecuador: Avances y desafíos en la era digital*. *Revista de Ciencias Agrícolas*, 8(3), 25-36

Pretty, J. (2018). *Sustainable intensification of agriculture: greening the world's food economy*. Routledge.

Rodríguez, A. G., Rodríguez, M., & Sotomayor, O. (2019). *Hacia una bioeconomía sostenible en América Latina y el Caribe: Elementos para una visión regional (N° 191; Recursos Naturales y Desarrollo)*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/f23d8b68-db93-4013-8556-18ab4061d01e/content>

Salazar, F., Cedeño, M., & Párraga, J. (2020). *Tecnología agrícola y desarrollo rural sostenible en el cantón Quevedo*. *Revista Ciencia y Sociedad*, 25(3), 88-97

Torres, A., & López, M. (2019). *Cadenas de valor agrícolas y desarrollo territorial*. *Revista Latinoamericana de Desarrollo Económico*, 32(3), 45–64.

Vargas Burgos, J. C., Álvarez Perdomo, G. R., Palma León, R. P., & Torres Navarrete, R. A. (2025). *Análisis de sostenibilidad y resiliencia económica en pequeños agricultores de Quevedo, Los Ríos, Ecuador. Pentaciencias*, 7(3), 100–106. https://editorialalema.org/index.php/pentaciencias/article/view/1476?utm_source

Vera, E. (2023). *La innovación tecnológica y su impacto en los emprendimientos sociales en el cantón Quevedo. UTEQ*.

Zambrano, S., Martínez, A., & Cedeño, V. (2022). *Prácticas agroecológicas y comercio justo en el cantón Quevedo: estudio de caso. Revista de Agricultura y Desarrollo Rural*, 9(3), 66–79.